

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

JOPAPS

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Volume I, Issue 4

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 4-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-4

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-4

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-4>

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов О. Ғ. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Педагогика фанлари

САГАТОВА Ситора Фахриддин кизи

*Ташкентский институт технологий,
менеджмента и коммуникаций*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7809811>

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЖИЗНЬЮ КАРЬЕРИСТОК И ДОМОХОЗЯЕК

АННОТАЦИЯ

Современные женщины часто стоят перед непростым выбором: посвятить свое время репродуктивной работе по дому или присоединиться к рабочей силе и проводить время вдали от дома и домашних обязанностей. Оба варианта связаны с выгодами, а также с нетривиальными затратами и обязательно предполагают некоторые компромиссы, влияющие на общее чувство счастья, которое испытывают женщины в зависимости от их решения. Компромиссы особенно заметны в традиционных развивающихся странах, где женщины вынуждены оставаться дома и нуждаются в дополнительном доходе, что делает выбор еще более спорным. Чтобы понять последствия этого выбора для счастья женщин, мы сравним домохозяек и работающих женщин.

Ключевые слова: счастье, мысль, работа, домохозяйка, отличие, работа, метод.

ANNOTATSIYA

Zamonaviy ayollar ko'pincha qiyin tanlovlarga duch kelishadi: o'z vaqtlarini reproduktiv ishlarga bag'ishlash yoki ishchi kuchiga qo'shilish va uydan va uy vazifalaridan uzoqda vaqt o'tkazish. Ikkala variant ham foyda, shuningdek, ahamiyatsiz bo'lmagan xarajatlarni o'z ichiga oladi va ayollarning qaroriga qarab umumiy baxt tuyg'usiga ta'sir qiladigan ba'zi murosalarni o'z ichiga oladi. Savdo, ayniqsa, ayollar uyda qolishga majbur bo'lgan va qo'shimcha daromadga muhtoj bo'lgan an'anaviy rivojlanayotgan mamlakatlarda sezilarli bo'lib, tanlovni yanada munozarali qiladi. Ushbu tanlovning ayollar baxtiga ta'sirini tushunish uchun biz uy bekalari va ishlaydigan ayollarni taqqoslaymiz.

Kalit so'zlar: baxt, fikr, ish, uy bekasi, farq, ish, usul.

ANNOTATION

Modern women often face a difficult choice: devote their time to reproductive work at home or join the workforce and spend time away from home and household duties. Both options are associated with benefits as well as non-trivial costs and necessarily involve some compromises that affect the overall feeling of happiness that women experience depending on their decision. Trade-offs are especially noticeable in traditional developing countries, where women are forced to stay at home and need additional income, which makes the choice even more controversial. To understand the implications of this choice for women's happiness, we will compare housewives and working women.

Keywords: happiness, thought, work, housewife, difference, work, method.

Счастье — важная мера благосостояния, и стремление к нему — одна из сильнейших движущих сил всей человеческой деятельности. Быстро развивающаяся область экономики счастья направлена на дополнение показателей благосостояния, основанных на доходах, которые широко распространены в экономической литературе, уровнями счастья, о которых сообщают сами люди, измеряемыми по порядковой шкале. Хотя эти показатели, несомненно, субъективны, самооценка счастья оказалась хорошим показателем «объективного» счастья [1].

Психологи показали, что эта мера счастья связана с постоянными паттернами активности префронтальной коры, частотой сердечных сокращений, расстройствами пищеварения, головными болями и т. д.

Последние несколько десятилетий характеризовались заметным увеличением участия женщин в рабочей силе на мировом уровне (World Bank, 2011). По мере расширения участия женщин в рабочей силе все больше женщин могли сделать успешную карьеру и получить более высокооплачиваемую и престижную работу (Blau et al., 2006) [2]. Хотя на первый взгляд эта тенденция свидетельствует о явном улучшении благосостояния и счастья женщин благодаря ряду преимуществ, связанных с занятостью, более глубокое изучение вопроса выявляет несколько недостатков, с которыми женщины сталкиваются, когда начинают работать [4].

В литературе документирован широкий спектр прямых и косвенных выгод, связанных с оплачиваемым трудом женщин. Занятость увеличивает экономические ресурсы, находящиеся в распоряжении работающей женщины и ее семьи, что ведет к росту благосостояния (Ball, Chernova, 2008; Mentzakis, Moro, 2009) и семейного счастья (Rogers, DeBoer, 2001). Помимо денежного вознаграждения, занятость расширяет социальные связи женщины (Behtoui, 2007; Greenhaus and Powell, 2006) и позволяет ей достичь более глубокого чувства личного удовлетворения и социальной признательности (Mueller and Kim, 2008) [5].

Данные, собранные Всемирным обзором ценностей за 2010-2022 годы (охватывающие тот же период времени, что и данные, которые мы анализируем в разделах ниже), создают сильное впечатление, что страны Центральной Азии все еще довольно традиционны, а Казахстан относительно ближе к более эгалитарные европейские страны, и Киргизия находится дальше всего от них (табл. 1).

Таблица 1: Сводка мнений на основе Всемирного обзора ценностей (ВОЦ), 2010–2022 гг.

Вопрос ВОЦ (% согласны)	Кирг	Узб	Каз	ССС Р	ЕС
Семья очень важна в моей жизни	0.94	0.97	0.98	0.92	0.89
Работа очень важна в моей жизни	0.67	0.71	0.73	0.57	0.51
Когда рабочих мест не хватает, у мужчин больше прав на работу, чем у женщин	0.79	0.56	0.46	0.39	0.18
Работа — лучший способ для женщины быть независимой	0.33	0.45	0.65	0.51	0.63
Быть домохозяйкой так же приятно, как работать за деньги	0.70	0.52	0.50	0.85	0.48
Это проблема, если женщины имеют больший доход, чем их мужья.	0.38	0.39	0.26	0.30	0.17
Когда мать работает за деньги, страдают дети	0.50	0.54	0.65	0.37	0.32

И семья, и работа очень важны в странах Центральной Азии по сравнению с другими странами бывшего СССР и ЕС, охваченными исследованием. Все три страны считают семью чрезвычайно важной, при этом респонденты из Узбекистана и Казахстане почти одинаково считают ее таковой. На важность работы указали двое из трех респондентов в Киргизия, а в Казахстане и Узбекистана эта доля возрастает до трех из четырех. Для сравнения, только половина респондентов из стран ЕС считают работу важной. Учитывая относительно слаборазвитую систему социальной защиты в странах Центральной Азии по сравнению с большинством европейских стран, зависимость семей от трудового дохода и, следовательно, важность работы в этом регионе по понятным причинам высоки.

Из ответов на вопрос «Когда рабочих мест не хватает, мужчины должны иметь больше прав на работу, чем женщины» становится ясно, что в странах Центральной Азии существует гендерный разрыв с точки зрения восприятия права на работу. Этот разрыв особенно заметен в Киргизияе, где с этим утверждением согласны почти 80% респондентов. Эта доля снижается до 56% в Узбекистана и 46% в Казахстане, но остается очень высокой. Для сравнения, менее 20% европейских респондентов согласились с этим утверждением.

В Киргизияе работа по найму обычно не рассматривается как лучший способ для женщин быть независимыми, в то время как работа домохозяйкой в этой стране обычно считается такой же полезной, как и работа за плату. Наоборот, в Казахстане гораздо большая доля респондентов считает занятость освобождающим занятием для женщин, а меньшая часть считает работу по дому приносящей удовлетворение, равно как и оплачиваемую работу. Действительно, ответы казахов на эти два вопроса практически идентичны ответам респондентов из стран ЕС. Узбекистан занимает среднее положение между двумя другими странами региона Центральной Азии.

На Центральной Азии, и особенно в Узбекистане и Киргизия, более чувствительны к женщинам, зарабатывающим больше, чем их мужья, по сравнению с ЕС. Эта чувствительность связана с тем, что мужчины в регионе Центральной Азии традиционно были (основными) кормильцами в семье, и способность выполнять эту роль остается очень важной в современных условиях.

Наше последнее наблюдение, основанное на данных ВОЦ, заключается в том, что респонденты из всех стран Центральной Азии, и особенно из Казахстане, очень обеспокоены благополучием своих детей, когда матери работают за деньги. Двое из трех респондентов в Казахстане и каждый второй в Узбекистане и Киргизия обеспокоены проблемой работающих матерей и ее влиянием на благополучие детей. Для сравнения, только один из трех европейцев выразил подобные опасения.

СНОСКИ

1. Истерлин, Р. А. (2013). «Купят ли деньги счастье?» Общественный интерес, 30, 3-10.
2. Англия, П., и Фаркас, Г. (2016). Домохозяйства, занятость и гендер: социальный, экономический и демографический взгляд. Издательство Чикагского университета.
3. Грэм, К. (2015). «Экономика счастья - взгляд на глобализацию с использованием нового подхода». Мировая экономика, 6(3), 41-53.
4. Гринхаус, Дж. Х., и Пауэлл, Г. (2016). «Когда работа и семья - союзники: теория обогащения семьи и работы». Обзор Академии менеджмента, 31(1), 72-92.
5. Гендузи, Дж. (2016). «Вещь вины: баланс между домашними и профессиональными ролями». Журнал брака и семьи, 68 (4), 900-909.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 4-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-4

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-4

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz